

Especificaciones 6G-REFERENCE de Radio Distribuida

Zabdiel Brito-Brito, Ignacio Llamas-Garro, Jesús Salvador Velázquez-González, Xavier Artiga, Guido Luzi, and Riccardo Palamà

zbrito@cttc.es, illamas@cttc.es, jvelazquez@cttc.es, guido.luzi@cttc.es, riccardo.palama@cttc.es
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), Castelldefels, Barcelona, Spain

Abstract- Owing to the constant evolution and demand for wireless networks with advanced features, such as broader network coverage, higher data transfer rates, truly real-time interactions over wireless networks -including sensing and synchronization-, sustainable and environment-friendly solutions, among others, has led to a gradual evolution of wireless communications systems from 1G to 6G. In this paper, we introduce the 6G-REFERENCE distributed radio architecture design to support multiple functionalities through a system-level study, relevant use cases, and system specifications that will be the key to enabling 6G functionalities for joint communications and sensing operating at the FR3 band (7.125 GHz to 24.25 GHz).

I. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de redes de comunicación inalámbricas con propiedades avanzadas (p. ej., mayor cobertura, mayor tasa de transferencia de datos, interacciones en tiempo real a través de dichas redes -para la detección de un parámetro de interés y/o sincronización en tiempo real con el Tiempo Universal Coordinado (*UCT: universal time coordinated*)-, sostenibles y amigables con el medio ambiente) han conducido al desarrollo constante de la tecnología de comunicación inalámbrica basada en una arquitectura abierta y flexible que permita utilizar distintas funcionalidades.

En este artículo se resumen las especificaciones técnicas de radio distribuida que actualmente se están implementando en el proyecto 6G-REFERENCE (6G - *Hardware Enablers for Cell Free Coherent Communications and Sensing*), para más información al respecto consultar la referencia [1]. El objetivo es desarrollar un sistema integrado que sea versátil, que permita su despliegue masivo en zonas urbanas o en fábricas y que permita utilizar distintas funcionalidades de la tecnología 6G, como la integración de comunicaciones y sensores. Los componentes claves que se proponen son las técnicas de comunicación inalámbrica *MIMO* distribuida (*MIMO: multiple input, multiple output*), transmisión conjunta coherente (*CJT: coherent joint transmission*) y filtrado espacial o formación de haces avanzados (*advanced beamforming*). Los cuales idealmente se implementarán en 3 escenarios, cada uno de ellos con sus propiedades, retos y soluciones, como se describe en las siguientes secciones. Validaciones cuantitativas están en desarrollo mediante simulaciones y mediciones, se harán públicas en su debido momento.

II. ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CASOS DE USO

Con la finalidad de obtener una arquitectura de implementación versátil que sea capaz de adaptarse a distintas aplicaciones y que, al mismo tiempo, pueda mantener la integridad y rendimiento del sistema, se han analizado los

casos de uso relevantes de 6G y los escenarios de implementación propuestos por las principales asociaciones industriales y organismos de estandarización. Las especificaciones técnicas 6G-REFERENCE propuestas tienen origen en los socios industriales del proyecto. A continuación, se describen brevemente los escenarios de referencia considerados en el proyecto 6G-REFERENCE.

A. Escenario orientado a las comunicaciones: Entorno público

Este escenario se enfoca en la mejora de las tasas de datos para los usuarios y una mayor capacidad de área de cobertura en redes 6G, utilizando la tecnología de sincronización precisa en tiempo y frecuencia para la operación coherente distribuida sin celdas o estaciones base. El uso de sensores y la localización proporcionan una nueva dimensión a las comunicaciones, ej.; la asociación de unidades de radio distribuidas por usuario, para lograr una comunicación y localización inmersiva, o para convertirse en un nuevo tipo de servicio, sin afectar significativamente el rendimiento de las comunicaciones.

El escenario propuesto considera un espacio público abierto en un entorno urbano, en el cual se considera a los peatones, vehículos de movilidad personal, vehículos lentos y bloqueos en la línea de visión debido al mobiliario urbano, quioscos y vehículos. Dicha área será cubierta por una distribución densa de unidades de radio conectadas de manera directa o indirecta a una unidad de procesamiento centralizada. En algunos casos, Superficies Inteligentes Reconfigurables (*RIS: Reconfigurable intelligent surfaces*) se utilizarán para mejorar el canal de comunicación y extender la cobertura de las antenas. Dentro de los casos de uso principales se encuentran: 1) la provisión de enlaces de alta tasa de datos para satisfacer los requerimientos de nuevas aplicaciones multimedia, como la realidad extendida (*XR: extended reality*), telepresencia remota y servicios de comunicación holográfica. 2) La localización y los sensores integrados que facilitan la conexión entre el mundo real y el mundo digital, con lo cual se pueden crear experiencias inmersivas. 3) Apoyar en la gestión de haces, la asociación de usuarios con las unidades de radio, y la gestión dinámica de unidades de radio en función de la presencia y densidad de los usuarios. También se consideran casos de uso basados en sensores puros, como la gestión del tráfico, el control de la presencia peatonal y la recopilación de datos ambientales para el monitoreo de la calidad del aire, presión o temperatura ambiente.

B. Escenario orientado a la detección: Entorno Industrial

Este escenario se enfoca en la detección y localización precisa integrada con comunicaciones en entornos industriales, como fábricas o almacenes. A diferencia del escenario anterior, en este escenario se pueden dedicar más recursos a la detección precisa debido a que los requisitos para la tasa de datos y la capacidad de área son menores. Por otro lado, para optimizar la eficiencia del sistema se propone el uso de la operación coherente distribuida sin celdas, habilitada por la sincronización.

El escenario propuesto considera instalaciones interiores complejas, por ejemplo, las de una fábrica o un almacén, donde la línea de visión también puede verse obstruida por grúas, máquinas, robots y vehículos automatizados, además de los trabajadores operando vehículos motorizados o en tareas manuales, por lo que se opta por desplegar unidades de radio asistidas por RIS a gran escala, para mantener en óptimas condiciones la propagación de la información. Como en el escenario anterior, en este escenario las unidades de radio también están conectadas directamente o de manera indirecta a una unidad de procesamiento centralizada, combinando soluciones cableadas y enlaces inalámbricos (*OTA: over the air*).

Dentro de los casos de uso principales se encuentran 1) Proporcionar servicios fundamentales de detección precisa, como localizar y seguir a los trabajadores y/o a los agentes móviles, anticipar/evitar colisiones. 2) Ofrecer servicios de comunicación para trabajadores y agentes industriales automatizados, como grúas, robots y vehículos, que requieren capacidades de datos moderadas o bajas. 3) Apoyar en la operación de robots autónomos a partir de monitorear y controlar caminos e intersecciones compartidos por vehículos automatizados y humanos. Aunque este caso de uso se puede extender al control total de robots colaborativos, los requisitos de fiabilidad y latencia exceden el alcance de este proyecto.

C. Escenario orientado a la sincronización: Redes sensibles al tiempo

Este escenario se enfoca en la sincronización precisa en tiempo, frecuencia y fase de enlaces inalámbricos (*OTA: over the air*) empleando una marca de tiempo sincronizada con el Tiempo Universal Coordinado (*UCT: universal coordinated time*), lo cual es importante en las redes sensibles al tiempo (*TSN: time sensitive networks*) cuyas aplicaciones pueden ser en comunicaciones inmersivas o en industrias prioritarias.

El escenario propuesto considera ambos escenarios previamente descritos, el enfoque en este escenario se centra en la sincronización en tiempo, donde la mayoría de las unidades de radio se conectan a través de enlaces *OTA* existiendo una mínima conexión por cable.

Otra consideración importante, es aumentar el número de unidades de radio en cascada que requieren múltiples saltos para llegar a la unidad de procesamiento centralizada, que es la que proporciona la referencia de sincronización de la red. Este enfoque proporciona soluciones más flexibles y menos invasivas, especialmente en entornos interiores, donde no se pueden utilizar soluciones GNSS para la sincronización universal del tiempo.

Dentro de los casos de uso principales se encuentran: 1) Proporcionar la sincronización en tiempo, frecuencia y fase para las comunicaciones distribuidas coherentes, incluso en el

caso de unidades de radio conectadas por múltiples saltos *OTA*. 2) Proporcionar la sincronización universal en tiempo, en aplicaciones relativas a las *TSN*, por ejemplo, en aquellas aplicaciones industriales que requieren sincronización en tiempo entre agentes automatizados como robots, máquinas y grúas. 3) Aplicaciones de comunicación inmersiva. Es importante mencionar que la implementación industrial de *TSN* requiere alta fiabilidad y baja latencia, características que exceden el alcance de este proyecto.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En esta sección se presenta la visión general de un sistema 6G basado en las ideas del proyecto 6G-REFERENCE, con el objetivo de integrar conceptos y componentes que permitan la creación de unidades de radio avanzadas. Así mismo, se resumen las especificaciones técnicas más importantes del proyecto.

A. Arquitectura a nivel sistema

Es importante mencionar que no existe una arquitectura base acordada para las redes 6G, por lo cual ésta debe adaptarse a las necesidades y/o requerimientos que se presenten. Una vez dicho lo anterior, la arquitectura propuesta (Fig. 1) se enfoca en cómo se dividen las funciones entre las unidades de procesamiento centralizadas (*CU: centralized units*), unidades de procesamiento distribuidas (*DU: distributed units*) y las unidades de radio *RUs*, con un enfoque especial en el manejo de la formación de haces distribuida.

En la Fig. 1, se muestra una vista general a nivel sistema para la arquitectura propuesta, en la cual se ejemplifican tres casos diferentes. El primer caso considera a las *RUs* 1 y 2 conectadas directamente a la misma *CU* a través del *fronthaul*, transportando datos, referencia maestra de frecuencia y sincronización. El segundo caso considera que las *RUs* 3 y 4 están en cascada con las *RUs* 1 y 2 que no tienen conexión directa con la *CU*, por lo tanto, la sincronización *OTA* es esencial en este caso para permitir transmisiones coherentes. El tercer caso considera la siguiente situación, las *RUs* 2 y 5 transmiten de forma coherente hacia el mismo usuario, sin embargo, están conectadas a *CUs* distintas, algo común en despliegues densificados sin celdas. En los 3 casos descritos, el objetivo de los mecanismos de sincronización es alinear temporalmente los planos de las matrices de *RUs* para mejorar la sincronización de tiempo y frecuencia.

En la arquitectura distribuida descrita anteriormente, se plantean dos de los principales desafíos de 6G-REFERENCE: la necesidad de una sincronización *OTA* precisa y la distribución eficiente de datos a nivel de *fronthaul*. Estos desafíos no solo afectan las comunicaciones, sino también la integración de comunicaciones y detección desde el mismo hardware, utilizando radios prácticas con bajos costos y bajo consumo de energía.

B. Especificaciones técnicas

Considerando los escenarios de implementación descritos anteriormente (urbano/industrial/*TSN*), se propone utilizar la tecnología de comunicaciones D-MIMO en la arquitectura de sistema, ya que permite tener una conexión fiable entre la red que conecta las unidades de radio (*RU*) con la unidad de procesamiento centralizada, gestionando de manera eficaz las

interferencias generadas en entornos con una alta demanda debido a la alta densidad de usuarios. También se considera el uso de la tecnología TSN y el uso de la banda de frecuencia específica de 14.8 GHz a 15.35 GHz, futuros sistemas 6G operando en la banda FR3 deben coexistir con otros servicios y aplicaciones, una de las consideraciones esenciales es suprimir radiación no deseada en el rango de frecuencia de 15.35 GHz a 15.40 GHz de acuerdo con regulaciones ITU *international telecommunications union*, lo cual es clave para el éxito de la red 6G en los entornos propuestos.

Fig. 1. Arquitectura 6G-REFERENCE a nivel de sistema.

Se propone que cada RU está equipada con al menos tres paneles (antenas) con cobertura angular de 60° para soportar la transmisión y recepción de datos en todas las direcciones, 180°. Además, cada antena de RU tendrá mínimo 16 elementos y se utilizará comunicación *full-duplex* con una modulación de alta capacidad (256-QAM) y un ancho de banda de 400 MHz para mejorar el rendimiento de los enlaces inalámbricos punto a punto entre RUs. También, se asume que cada panel de RU puede alojar hasta 4 equipos de usuario (UE: *users equipment*) por ranura con una modulación más baja (64-QAM) para optimizar el rendimiento del acceso y *fronthaul*.

Por otro lado, la funcionalidad de detección está orientada a la red definida para los primeros dos escenarios de implementación (urbano/industrial). El sistema integrado debe permitir la localización y detección precisa mediante plataformas de *hardware* compartidas, cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de detección

Rango de operación	25m
Resolución del rango	0.5m
Resolución espacial/angular	6°
Resolución de la velocidad	0.5m/s
Velocidad unívoca (vehículo lento)	6m/s
Ancho de banda de la señal	400MHz
Relación de señal-interferencia ruido	15dB
Intervalo máximo de tiempo entre símbolos de detección	0.83 ms
Intervalo mínimo de tiempo entre símbolos de detección	172ns
Duración mínima del cuadro de detección/ráfaga	20ms
Ancho de banda mínimo	300MHz
Relación entre la señal de detección y la señal de comunicación en el tiempo	20%

Respecto a las especificaciones de sincronización y tiempo para las redes de radio distribuidas sin celdas, se requiere de la sincronización *OTA* ya que no tienen acceso por cable, y por lo tanto acceso por conexión alámbrica a las referencias de tiempo. Como objetivos iniciales se han establecido los siguientes valores: resolución del tiempo UTC inferior a 100ns, inexactitud de frecuencia menor a 0.01 ppm y fluctuación (*jitter*) inferior a 100fs. Para las redes de comunicación y las TSN, dichos valores son de importancia; sin embargo, para ciertos escenarios de detección, por ejemplo, en el caso de un radar bi-estático, se requiere una mayor precisión en frecuencia, para así evitar el deslizamiento de la frecuencia portadora y permitir una detección precisa de la velocidad Doppler, por tanto, este valor debe ser de 1.6 ppb.

Por otro lado, para habilitar la transmisión coherente a los UE en *D-MIMO*, se requiere sincronizar la fase de los transmisores y receptores [2] con un desfase mínimo de 45° ($\pm 22,5$ grados por RU), esto con la finalidad de evitar pérdidas significativas de la señal, por lo tanto, el máximo desfase temporal absoluto a una frecuencia portadora de 15GHz es de 4ps. Además, se requiere una sincronización de fase más estricta, en el rango de 30° a 10°, entre las RUs, para anular las interferencias en el rango de 10-20 dB, lo cual representa un desafío interesante en este proyecto, ya que la sincronización se debe efectuar a través de enlaces *OTA*, prestando mayor interés a la sincronización entre las RUs durante el acceso de enlace descendente en comparación con el enlace ascendente. Esto se debe a que, en el enlace ascendente, la alineación temporal entre RUs se reduce a una fracción del prefijo cíclico (CP = 0,59 μ s para SCS = 120 kHz) [3], ya que la DU realiza una combinación coherente de los flujos de datos a múltiples RUs con equalización basada en la estimación del canal. El resumen de los requisitos analizados sobre la sincronización entre RUs, con respecto a la transmisión coherente y la aplicación de detección se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Especificaciones técnicas de sincronización entre RUs

Estabilidad de frecuencia	1.6ppb
Error de alineación de fase	<45° (para combinación coherente en enlace descendente, +22,5° por RU) <30° (=10 dB de anulación de interferencia) <10° (=20 dB de anulación de interferencia)
Error de alineación de tiempo	100ns

También, se examinaron los requisitos de "*time-stamping*" rastreables al UTC y se evaluó el estado del arte. Mientras que los sistemas GNSS (*Global navigation satellite system*) como GPS (*global positioning system*) ofrecen precisión en el rango de microsegundos, estos no son viables en interiores. Por otro lado, el protocolo de tiempo de precisión (*PTP: precision time protocol*) de la IEEE (IEEE1588) puede proporcionar precisión sub-microsegundo en aplicaciones por cable, pero su precisión disminuye en aplicaciones inalámbricas como Wi-Fi. Por lo tanto, se infiere que el uso de un sellado de tiempo a través del hardware y la reducción de los retrasos podrían superar las limitaciones actuales, permitiendo alcanzar resoluciones de tiempo de menos de 100 ns, lo que es 10 veces mejor que PTP y mucho más preciso

que los sistemas GNSS. Por lo tanto, este objetivo se establece como una especificación clave para el proyecto 6G-REFERENCE. Por último, en la Fig. 2, se muestra la arquitectura de RU prevista, en la cual se incluyen los habilitadores de hardware desarrollados en el proyecto 6G-REFERENCE.

Fig. 2. Arquitectura de la unidad de radio (RU) propuesta en el proyecto 6G-REFERENCE.

De derecha a izquierda, se muestran las soluciones de antena propuestas, las cuales constan de una antena encapsulada que proporciona un bajo acoplamiento entre los elementos transmisión (Tx) y recepción (Rx) para operación *full-duplex* y filtrado de RF integrado para selectividad de frecuencia (FD-AA), así como una RIS reconfigurable para extender las capacidades de los arreglos de antena a un costo asequible, integrando al mismo tiempo sensores ambientales (RIS). En la etapa de radiofrecuencia, la RU utiliza tecnología de arreglo en fase con cancelación de auto-interferencia (SIC: *Self-interference cancellation*) para la operación *full-duplex* (RFIC-FD) y, complementaria o alternativamente, soluciones eficientes de arreglos de antena modulados en tiempo (TMA: *time modulated arrays*) y arreglos de antena modulados en frecuencia (FMA: *-- modulated arrays*) para la distribución y localización simultánea de datos multihaz, respectivamente (TMA/FMA). La etapa de frecuencia intermedia incluye el filtrado de la respuesta finita al impulso (FIR: *finite impulse response*) altamente programable para trabajar a diferentes frecuencias de frecuencia intermedia y anchos de banda del canal, y para la operación TMA, que asigna diferentes haces a diferentes frecuencias de frecuencia intermedia (FIR-IF). Además, proporciona la conversión A/D (IF-ADC) a frecuencias suficientemente bajas para una eficiencia energética; para el caso de los canales de IF no-nulos se realiza una mezcla de conversión descendente. Para la banda base y el dominio digital, la RU incluye soluciones BB - SIC que reinyectan la señal antes de los ADC. Se implementan correlaciones en el dominio digital para la detección y alineación con secuencias pseudoaleatorias para sincronización y sensado (XC-PRS), y procesamiento de radar mono-estático. Finalmente, la RU incluye circuitos de generación de frecuencia con limpieza de jitter para la sincronización por aire, utilizando nuevos cristales de alta frecuencia (RFXO-PLL y RF-SYN). Además, el lazo de seguimiento de fase digital (PLL: *phase-locked loop*) de radio frecuencia proporciona una sincronización precisa en frecuencia y fase con un sellado de tiempo de alta resolución a UTC.

IV. RETOS Y SOLUCIONES

Como se ha podido vislumbrar en las secciones anteriores, para implementar el sistema 6G-REFERENCE propuesto, es necesario abordar distintos desafíos en forma de habilitadores tecnológicos, los cuales se resumen en la Tabla 3. El proyecto 6G-REFERENCE consiste en desarrollar componentes que habiliten la integración de comunicaciones, localización y posicionamiento, incluyendo detección de parámetros físicos como temperatura como parte de futuros sistemas 6G operando en la banda FR3. Los componentes desarrollados en el proyecto 6G-REFERENCE son circuitos integrados, sensores y antenas.

Tabla 3. Retos y soluciones en el proyecto 6g-REFERENCE

RETO	SOLUCIÓN
Transmisión cooperativa coherente	Optimizar la distribución de datos <i>fronthaul</i> entre RUs.
Sincronización precisa por aire	Minimizar los errores de sincronización a partir de la optimización de los mecanismos de sincronización empleando hardware y PTP.
Selectividad espacial y de frecuencia	Los sistemas propuestos deben de funcionar de manera eficiente junto con los servicios existentes en la banda de frecuencia designada.
Sostenibilidad	Para garantizar la viabilidad a largo plazo de este sistema, se deben de integrar diseños amigables con el medio ambiente y que sean económicamente sostenibles.

Para hacer frente a estos desafíos, se propone realizar un enfoque de arriba hacia abajo, con lo cual se traducen los requisitos del sistema de alto nivel en especificaciones a nivel de bloque o componente para las soluciones de hardware desarrolladas en el proyecto 6G-REFERENCE.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra el marco de referencia para la exploración futura de las tecnologías 6G operando en la banda FR3, reuniendo los aspectos esenciales de la comunicación y detección integrada dentro del proyecto 6G-REFERENCE. La arquitectura de radio distribuida flexible propuesta en el proyecto mejorará la conectividad y el rendimiento en diversos entornos. Sin embargo, será el trabajo futuro el que perfeccione las especificaciones y valide las tecnologías propuestas mediante pruebas y evaluaciones rigurosas para garantizar su viabilidad y eficiencia en aplicaciones del mundo real.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por *Horizon Europe SNS-JU* bajo el proyecto 6G-REFERENCE, *6G Hardware Enablers for Cell Free Coherent Communications and Sensing* (Grant agreement: 101139155).

REFERENCIAS

- [1] 6G-REFERENCE_D1.1_Distributed Radio Specification-final.pdf, Disponible en: 6G-REFERENCE_D1.1_Distributed Radio Specification-final.pdf, 30 de Agosto, 2024.
- [2] Madhow, U. et al., "Distributed massive MIMO: Algorithms, architectures and concept systems", in Information Theory and Applications Workshop (ITA), 2014, pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1109/ITA.2014.6804225>.
- [3] Ruffini, S. et al., "5G synchronization requirements and solutions", Ericsson Technology Review, 2021 (1), pp. 2–13. Available at: <https://doi.org/10.23919/ETR.2021.990465>.